

ZENON LOTUFO: Um paulista em Porto Nacional-TO

ZENON LOTUFO: *A paulista in Porto Nacional-TO*

ZENON LOTUFO: *Un paulista en Porto Nacional-TO*

EURÍPEDES AFONSO DA SILVA NETO

Doutorando em Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Teoria, História e Crítica, PPG-FAU-UnB
SQS 404, Bloco A, Ap.204, Brasília-DF, 70.238-010
euripedesafonso@yahoo.com.br

RESUMO

Zenon Lotufo, arquiteto paulista, diplomado engenheiro-arquiteto pela Politécnica de São Paulo em 1936, foi sem dúvidas um dos precursores do Movimento Moderno brasileiro. A sua participação em obras icônicas como o Parque Ibirapuera e seus pavilhões ou a associação a outros arquitetos como Oscar Niemeyer, Gregori Warchavchik e Hélio Uchôa atestam sua presença no cenário de consolidação da forma modernista no Brasil. Com uma obra e biografia ainda pouco exploradas, a produção de Lotufo é marcada por uma atitude crítica perante o projeto, resultando em edificações humanistas e cuidadosas. A casa edificada em Porto Nacional-TO para sua filha e seu genro, em 1971, é evidência material dessa abordagem minuciosa. Nela aplica suas referências projetuais aliadas a um profundo respeito pelo local, usuários e técnicas construtivas disponíveis. Neste artigo além do registro documental realizado por meio de plantas, cortes e fotografias, são abordados também o histórico da edificação, características físicas, inserção urbana, técnicas construtivas e materialidade. Busca-se assim um entendimento geral do objeto com intuito de compreender e divulgar a produção de Zenon Lotufo, e mais especificamente sua atuação em Porto Nacional-TO.

Palavras-chave: Zenon Lotufo; Porto Nacional-TO; Movimento Moderno; Habitação.

RESUMEN

Zenon Lotufo, arquitecto de São Paulo, graduado como ingeniero-arquitecto de la Politécnica de São Paulo en 1936, fue sin duda uno de los precursores del Movimiento Moderno Brasileño. Su participación en obras icónicas como el Parque Ibirapuera y sus pabellones o la asociación con otros arquitectos como Oscar Niemeyer, Gregori Warchavchik y Hélio Uchôa dan fe de su presencia en el escenario de consolidación de la forma modernista en Brasil. Con un trabajo y una biografía aún poco explorados, la producción de Lotufo está marcada por una actitud crítica hacia el proyecto, lo que resulta en edificios humanistas y cuidadosos. La casa construida en Porto Nacional-TO para su hija y yerno, en 1971, es evidencia material de este enfoque detallado. En él aplica sus referencias de diseño combinadas con un profundo respeto por el lugar, los usuarios y las técnicas de construcción disponibles. En este artículo, además del registro documental realizado mediante planos, secciones y fotografías, también se abordan la historia del edificio, las características físicas, la inserción urbana, las técnicas de construcción y la materialidad. Por lo tanto, se busca una comprensión general del objeto para comprender y publicitar la producción de Zenon Lotufo, y más específicamente su actuación en Porto Nacional-TO.

Palabras clave: Zenon Lotufo; Porto Nacional-TO; Movimiento moderno; Alojamiento.

ABSTRACT

Zenon Lotufo, architect from São Paulo, graduated as an engineer-architect from the Polytechnic of São Paulo in 1936, was undoubtedly one of the precursors of the Brazilian Modern Movement. His participation in iconic works such as Ibirapuera Park and its pavilions or the association with other architects like Oscar Niemeyer, Gregori Warchavchik and Hélio Uchôa attest to his presence in the scenario of consolidating the modernist form in Brazil. With a work and biography still little explored, Lotufo's production is marked by a critical attitude towards the project, resulting in humanist and careful buildings. The house built in Porto Nacional-TO for his daughter and son-in-law, in 1971, is a material evidence of this detailed approach. In it he applies his design references combined with a deep respect for the site, users and available construction techniques. In this article, in addition to the documentary record carried out by plans, sections and photographs, the building's history, physical characteristics, urban insertion, construction techniques and materiality are also addressed. Thus, a general understanding of the object is sought in order to understand and publicize the production of Zenon Lotufo, and more specifically his performance in Porto Nacional-TO.

Keywords: Zenon Lotufo; Porto Nacional-TO; Modern Movement; Housing.

palmas · 04 a 07 de maio de 2020

8do_co_mo_mo_n ne

Transferências Culturais, Historiografia, Intervenções e Cidade Moderna

Trajetória

Zenon Lotufo foi ativo agente de disseminação do modernismo brasileiro. Concebeu obras de grande porte como o Paço Municipal de Bauru (1953), Estádio Municipal Annacleto Campanella (1965), Estação Rodoviária de Limeira (1973), além de trabalhar em conjunto com outros arquitetos na Sede do IAB (1946) e no complexo arquitetônico do Parque Ibirapuera (1951). Todos esses, importantes exemplares da arquitetura no Brasil.

Sua trajetória profissional foi registrada em periódicos nacionais – Acrópole, Habitat, Módulo, AU Arquitetura & Urbanismo – e contemplada com edição monográfica no 8º número de Arquitetura Brasileira. Esteve presente na seleção de Philip Goodwin (1943) para a exposição Brazil Builds, que publicou três obras feitas em parceria com Hélio Duarte e Abelardo de Souza. Mais recentemente sua produção foi documentada por Eduardo Manzano Filho (1998), Sylvia Ficher (2005) e Eduardo Modenese (2008).

Nascido em Botocatu-SP, 1911. O caminho da arquitetura começa a ser percorrido quando é admitido na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 1931, e logo transfere para a Politécnica de São Paulo no ano de 1933 (FICHER, 2005:289). Nessa época manteve grande proximidade com o professor Luís Anhaia Mello (1891-1974), sendo contemporâneo de Ícaro de Castro Mello (1913-1986), Vilanova Artigas (1915-1985), e Roberto Cerqueira Cesar (1917-2003) durante o curso de engenheiro-arquiteto.

O curso, realizado de 1933 a 1936, diferenciava-se da engenharia principalmente pelo acréscimo de disciplinas no sistema *Beaux Arts*, voltadas a regras compositivas, simetrias e estudos de equilíbrio formal. O ensino era ainda conectado com as expressões classicistas, porém, alguns alunos, em trabalhos de final de curso, começam a demonstrar a adoção do *art déco* e o início de abstração volumétrica.

Em momento nacional de expansão econômica, e conseqüentemente arquitetônica (SILVA NETO, 2010:9), os meios materiais permitiram a diversidade na produção de Lotufo, permeada por diferentes programas de necessidade, escalas e soluções. E da

mesma maneira que a expressão da arquitetura nacional seguia se transformando com o passar das décadas, assim aconteceu com a produção do arquiteto, que se transformou com a progressão do tempo.

Desde sua formação como engenheiro-arquiteto em 1936 até a aposentadoria das atividades arquitetônicas em 1978, as diferentes fases de sua obra deixaram características peculiares a cada uma delas. A divisão em quatro momentos é uma proposta que Manzano Filho (1998) colocou em sua monografia, e se mostra muito adequada pois espelha bem as transformações vividas pelo arquiteto. Faço uso aqui dessa periodização, concentrando meus esforços em uma avaliação voltada aos aspectos compositivos, formais e espaciais.

Vale lembrar que a periodização aqui será tratada como um instrumento de trabalho, para nos apoiar na tarefa de compreender melhor a obra do arquiteto. Não se trata de um congelamento rígido, já que essas modificações e evoluções acontecem de maneira muito menos linear dentro da vida profissional. Essa ferramenta facilita a síntese da produção e nos ajuda a compreender como a residência – que será explorada mais a frente – se encaixa nesses momentos pessoais de reflexão, específicos à cada época.

Os primeiros anos após a graduação, de 1936 a 1945, foram marcados por uma notável influência do *art déco*. Com o passar do tempo o arquiteto foi se aprofundando cada vez mais nas linhas sóbrias e planos lisos, porém sem um total comprometimento com o purismo corbusiano. Ao avaliar o trabalho de composição realizado para o 5º ano da Politécnica (1935) (figura 1) e o Posto de Salvamento (1944) (figura 2), que projeta quando diretor de obras do município de Santos-SP, o *art déco* se faz evidente.

Figura 1 – Trabalho de Composição, 5º Ano, Poli-SP.
Fonte: Manzano Filho (1998:37).

Figura 2 – Posto de Salvamento, Orla de Santos/SP.
Fonte: Manzano Filho (1998:41).

Durante esse período, recebe o primeiro lugar no concurso para o Paço Municipal de Taquaritinga-SP (1936), com uma forte presença formal do *art déco*. O projeto construído para o Aquário Municipal de Santos-SP (1943), com elementos do estilo neocolonial, nos mostra uma busca formal que ainda não se consolidou.

Entre os anos de 1945 e 1952, Lotufo associa-se aos arquitetos Abelardo de Souza e Hélio Duarte, ambos graduados pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. É um período de muitos projetos e experimentação, porém, poucas obras. Há uma intensa participação em concursos de arquitetura com prêmios de primeiro lugar em muitos deles.

Nessa fase da produção o alinhamento aos postulados de Le Corbusier é formalizado quando publica o artigo *A influência dos mestres* (LOTUFO, 1949). E a aplicação dessa teoria em seus projetos é notável em soluções como as adotadas no Grêmio Recreativo de Ourinhos/SP (1946) (figura 3) e na Associação Baiana de Imprensa em Salvador/BA (1946) (figura 4). Também nesse momento ocorre a participação no projeto da Sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, em 1946.

Pelas realizações no terreno prático, pelas soluções corajosas, pela energia do temperamento, pelas numerosas obras públicas, Le Corbusier salientou-se entre todos como o verdadeiro mestre da arquitetura contemporânea. Não poderá o arquiteto de hoje desconhecer os seus princípios e as duas realizações. (LOTUFO, 1949:356)

A atividade entre os anos de 1952 e 1960 é marca pela participação no projeto do Conjunto do Parque Ibirapuera, em São Paulo – uma realização de repercussão nacional e internacional. Apesar de toda a concepção artística ter ficado a cargo de Oscar Niemeyer, o contato próximo com a equipe acabou por provocar nesses profissionais discussões e experimentações formais em obras posteriores.

Figura 3 – Grêmio Recreativo de Ourinhos/SP, perspectiva externa.
Fonte: Acrópole, n.97, p.38.

Figura 4 – Associação Baiana de Imprensa em Salvador/BA, perspectiva externa.
Fonte: Acrópole, n.98, p.51.

Tal foi o caso de Lotufo em alguns projetos não construídos, como a Igreja Presbiteriana de Bauru/SP (1953) (figura 5), e outros edificados, como a Fábrica de Fertilizantes da Petrobrás em Cubatão/SP (1954) (figura 6) e o Paço Municipal de Bauru/SP (1953), cujo projeto original contemplava uma sinuosa marquise de conexão

entre volumes. Em todos eles, nota-se a unidade no emprego das curvas e a pesquisa com a plasticidade do concreto armado.

Figura 5 – Igreja Presbiteriana de Bauru/SP, maquete.
Fonte: Acrópole, n.180, p.455.

Figura 6 – Fábrica de Fertilizantes da Petrobrás em Cubatão/SP, garagem.
Fonte: Acrópole, n.226, p.384.

No que poderíamos colocar como a última fase de sua trajetória arquitetônica, compreendida entre os anos de 1960 e 1976, duas características se fazem marcantes. A primeira é a aproximação com o comumente chamado brutalismo paulista, que perceberemos em modificações volumétricas e materiais presentes no Estádio Municipal Annacleto Campanella em São Caetano do Sul/SP (1965) (figura 7), no Edifício para Perícias Médicas do I.N.P.S. em São Paulo/SP (1967) (figura 8) e na Estação Rodoviária de Limeira/SP, (1973).

Figura 7 – Estádio Municipal Annacleto Campanella em São Caetano do Sul/SP, implantação.
Fonte: Acrópole, n.316, p.26.

A segunda é o tratamento e o cuidado com as casas, que serão mais intimistas, voltadas para dentro, experimentando os materiais em seu estado original, minimizando manipulações e revestimentos. A volumetria depende da organização dos espaços interiores que se acomodam ao terreno de maneira natural, parecendo ser espontânea.

Figura 8 – Edifício para Perícias Médicas do I.N.P.S. em São Paulo/SP, vista externa.
Fonte: Arquitetura Brasileira, n.8, p.43.

É nesse período que se insere a casa em Porto Nacional/TO, já em um momento de maturidade, destituído de buscas gratuitas ou exageros estilísticos. Obra que condensa o aparato técnico e compositivo acumulado em quase quarenta anos de prancheta e ensino de arquitetura. Esse breve histórico profissional nos mostra a profundidade de uma trajetória que se transforma, desempenhando papel importante no cenário nacional, contemporâneo das mesmas transformações vividas na arquitetura brasileira.

Porto Nacional

Atualmente Porto Nacional/TO é o município com o terceiro maior PIB do estado do Tocantins (IBGE, 2017), sendo a atividade de serviços a que responde por mais da metade da arrecadação. Um centro urbano pujante e uma das principais cidades do estado, cujo crescimento e amadurecimento foi apoiada pela arquitetura de Zenon Lotufo.

A data do surgimento da cidade, no século XVIII conhecida por Porto Real, não está consolidada entre os pesquisadores. Apesar de ter nascido em um período de exploração do ouro nas terras do Norte de Goiás, hoje Tocantins, não houve ali minas. Foi pela presença junto ao rio Tocantins, por estar no caminho entre dois pólos de mineração, a sua vocação para entreposto comercial que garantiu a sobrevivência e o desenvolvimento desse núcleo.

Essa situação geográfica favorável proporcionou o cruzamento de fluxos, ligando os sertões goianos ao mar de Belém. Geografia ímpar que fez com que a cidade resistisse mesmo após o esgotamento do ouro e a transição para a economia pecuária. O comércio e os serviços ali permaneceram.

Dessa época permanecem o centro histórico (tombado pelo IPHAN em 2007), o casario, o desenho urbano e outras edificações importantes na consolidação do núcleo urbano. Dentre elas o Seminário São José e a monumental Catedral de Nossa Senhora das Mercês, que se instalou após a demolição da capela primitiva.

Uma mudança aconteceu quando da criação da rodovia Belém/Brasília, na década de 1970, que transferiu o eixo de circulação, na região, para a outra margem do rio, impactando de maneira negativa a economia da cidade. Agora, com a inutilização dos caminhos fluviais, essa se via isolada; e é nesse contexto social e econômico que a arquitetura proposta por Zenon Lotufo vai encontrar seu terreno de atuação por meio de sua filha e seu genro.

O casal de médicos Eduardo Manzano e Heloísa Lotufo Manzano foi influenciado pelo movimento estudantil da década de 1960 e formou, ainda em São Paulo, um grupo de estudos para pensar em outras possibilidades de trabalhos que não estivessem vinculadas a exclusiva prestação de serviços para uma elite econômica. Assim, formaram uma equipe de cinco profissionais que foram, em 1968, trabalhar no recém construído hospital do estado, a Unidade Mista de Saúde de Porto Nacional.

Em paralelo ao trabalho no hospital, do qual logo foram afastados por questões políticas, fundaram uma entidade, a COMSAÚDE. À época não existia a figura jurídica, mas seria o equivalente a uma ONG. Por uma necessidade local, organizaram uma estrutura de promoção humana, permitindo o combate inicial à desnutrição, verminoses, hanseníase e outras necessidades básicas de saúde.

Em pouco tempo estavam se dedicando integralmente à instituição, ampliando serviços oferecidos, estruturando o corpo técnico, administrativo e angariando outros trabalhadores em uma empreitada de grande impacto positivo, não só para a cidade, mas para toda a região.

Dessa maneira, depois de mais de cinquenta anos de trabalho, a instituição, que desde sua implantação foi referência de atendimento à comunidade carente, expandiu os instrumentos de auxílio, com hospital, ambulatório, escola-família agrícola, centro das crianças, centro de saúde e unidade de recuperação nutricional.

Ao entrar na década de 1970, como relatam os proprietários, a cidade estava esvaziada com a construção da nova rodovia. Boa parcela da população ativa havia se mudado para cidades como Gurupi/TO e Araguaína/TO, que se tornaram pontos de crescimento populacional ao longo do novo eixo de circulação. A COMSAÚDE foi responsável por ativar o comércio e movimentar a cidade. Como não existiam outros centros médicos na região, protagonizou papel fundamental na retomada da economia de Porto Nacional.

Para a permanência da família na cidade, a casa foi fundamental. Todos os outros médicos que vieram junto ao grupo, aos poucos, deixaram a cidade. Viviam em casas alugadas e em grande parte mal projetadas, não adequadas ao clima local. Em alguns casos dividiam o mesmo espaço com outras famílias devido à baixa oferta de imóveis.

Cheguei com um filho só, de um ano. Aluguei uma casa. Morávamos dois casais e a enfermeira na mesma casa, porque aqui não tinha casa boa para morar. Viver bem em uma casa gostosa, nos fez permanecer. Os outros que ficaram nessas casas alugadas, mal adaptadas, acabaram saindo. (MANZANO, 2019)

E assim, com os dois trabalhando, um salário era integralmente investido na construção da casa e o outro junto à manutenção da família. Dessa maneira levaram dois anos e meio para finalizar a construção. Zenon Lotufo, pai de Heloísa Lotufo Manzano, ajudou na escolha do terreno e concebeu o projeto arquitetônico, detalhando desde o assentamento dos tijolos aos batentes das janelas.

A casa, totalmente adaptada ao local e aos usuários, se torna elemento fundamental de apoio às atividades do casal, nos ensinando que a correta arquitetura pode ter um impacto mais profundo na sociedade, indo além da mera fruição plástica. Essa obra nos prova que o profissional responsável, cuidadoso, reflexivo é peça fundamental na transformação do mundo em um lugar melhor.

Residência Eduardo Manzano e Heloísa Lotufo Manzano

A casa está localizada em uma avenida que contorna os limites do espelho d'água formado pelo represamento do rio Tocantins. Apesar de próxima ao perímetro tombado, não está dentro dos limites do centro histórico. Seu entorno é conformado por casas térreas e lotes ainda vazios. Um tecido urbano com volumetria de coroamentos baixos.

A água, por seu papel na amenização das temperaturas, foi uma presença almejada quando da escolha do terreno. São conhecidas as altas temperaturas tocantinenses em todas as épocas do ano, e a tentativa de amenizar essa característica foi levada em consideração desde os primeiros momentos do projeto.

Figura 9 – Planta Pavimento Térreo, escala 1:200.
Fonte: Desenho do Autor.

O limite de fundo com o ribeirão também permitia lazer mais seguro para as crianças do casal, que poderiam brincar junto à água sem necessariamente se aventurarem nas correntezas do rio Tocantins. Por estarem ausentes o dia todo, a segurança era quesito de valor. Naturalmente o terreno se tornava mais acidentado próximo ao curso d'água, levando à implantação da obra na parte superior, com queda pouco acentuada.

Figura 10 – Corte Transversal, escala 1:200.
Fonte: Desenho do Autor.

A densa vegetação lindeira à água, também ajudou a proteger da insolação, pois a face norte, voltada ao ribeirão, é protegida por árvores de grande porte que proporcionam o sombreamento nas horas mais quentes do dia. Após a construção da barragem que conformou o lago, o nível da água subiu, porém, sem atingir a casa. Surgiram pontos de umidade no piso, mas nenhum comprometimento estrutural.

Atualmente a interação da casa com a rua é menos rica do que algum tempo atrás, quando os muros não existiam e a relação do volume se dava proporcionando espaços mais generosos entre os limites públicos e privados. Comportava-se quase como uma sede de fazenda, solta no terreno, entremeada por árvores e emoldurada pelo córrego ao fundo. O muro foi construído após reiterados assaltos, agora minimizados com a nova barreira.

Para conceber o projeto, dois princípios foram norteadores. O primeiro, proteção climática, o segundo, simplicidade construtiva que permitisse uma construção de

qualidade apesar da ausência de mão de obra especializada e da distância entre arquiteto e canteiro. Esses pontos, aliados à utilização de materiais locais e à integração com a natureza, permitiram uma obra financeiramente adequada e respeitosa ao local onde se inseria.

Desenvolvido entre os anos de 1970 e 1971, o projeto previu planta com rígida distribuição dos espaços principais, deixando-os quase autônomos, em volumes bem definidos. O setor de serviços se torna quase um anexo ao volume principal e as áreas íntimas e sociais são conectadas por um corredor privado e protegido. Dessa maneira os usos aconteciam em seus setores específicos sem que houvesse interferência mútua.

Figura 11 – Vista Leste.
Fonte: Fotografia do Autor.

Todos os ambientes são mais intimistas e escuros. O arquiteto optou por diminuir a entrada de luz, ajudando a reduzir a temperatura dos cômodos. As paredes externas foram executadas com o tijolo deitado, que aumentou não só a espessura, mas também a inércia térmica. Esses mesmos tijolos são estruturais e foram consolidados por duas vigas – um baldrame inferior e outra de amarração superior.

Os planos de vedação das janelas foram afastados da superfície da parede, transformando-se em brises que controlam a entrada de luz e calor. Na sala, área social

por excelência, a varanda está disposta de maneira a criar mais uma camada de proteção solar, proporcionando um espaço abrigado apto a ser utilizado por longos períodos.

O volume que contempla quartos, cozinha e sala de jantar conta com uma laje de concreto além do telhado de barro em sua cobertura. Assim, o bolsão de ar formado pelos dois materiais ajuda a isolar os ambientes do calor e a chaminé da cozinha faz a retirada do ar quente retido entre as superfícies.

Figura 12 – Vista Norte.
Fonte: Fotografia do Autor.

Ainda na busca por amenização das temperaturas, as portas foram pensadas com a bandeira superior treliçada. As janelas também possuem, além do pano de vidro, um trecho com a mesma treliça, permitindo a permanente ventilação nos ambientes. Mesmo à noite a ventilação continua ativa sem o incomodo dos insetos pois todas as aberturas possuem superfície telada protegendo os vãos de abertura das folhas.

Todas as peças de madeira foram detalhadas por Zenon Lotufo, desde portas e janelas até armários e estrutura do telhado. Os desenhos foram lidos e executados por um marceneiro local. As madeiras, Sassafrás e Pau-Ferro, foram trabalhadas como se trabalha uma escultura, já que os profissionais não tinham uma plaina em mãos e retiraram lasca por lasca da madeira até configurar as superfícies desejadas.

Um único mestre de obras construiu a casa, assentou os tijolos que vieram de Gurupi/TO, manipulou o concreto, instalou parte elétrica e hidráulica, montou o telhado e assentou o piso sem contrapiso, apenas socando a terra e sobrepondo as lajotas de barro. Ao finalizar a casa, totalmente operacional, bastou ligar as instalações às respectivas redes públicas.

Figura 13 – Detalhe Janelas/Brises.
Fonte: Fotografia do Autor.

A obra é um exemplo de arquitetura adequada ao meio, permeada por decisões conscientes das necessidades reais dos proprietários. Dimensionamento adequado, sem megalomanias estruturais ou vencimento de vãos extremos e desnecessários. Conformada por uma plástica que nasce dos materiais e do agenciamento espacial, e não em uma imposição no sentido inverso.

O projeto vem como uma resposta técnica e objetiva a problemas que existiam e exigiam solução para que a permanência dos moradores, distantes de sua terra de origem, pudesse se dar confortavelmente. Adequa-se a realidade financeira do casal e as disponibilidades materiais ao substrato técnico e outros quesitos que, mesmo parecendo mínimos, foram observados para uma adequada materialização das intenções projetuais.

Figura 14 – Detalhe Assentamento Tijolos.
Fonte: Fotografia do Autor.

A arquitetura feita com correção, cuidando-se em funcionar tal qual uma ferramenta adequada a sua atividade, é a responsável pela permanência de um casal que transforma a sociedade local. Um núcleo urbano em desaceleração econômica, em um contexto social de pobreza e escassez das necessidades básicas – uma realidade de quase todo o Brasil interiorano à época – que foi transformado por essas pessoas.

Temos aqui claramente uma visão mais madura de como a arquitetura pode ajudar a mudar o mundo. Não o posicionamento infantil, de pensar que o simbolismo de um grande vão muda a sociedade ou que formalidade minimalista impõe às pessoas uma nova consciência social, mas sim a boa arquitetura instrumento de dignidade social, a arquitetura que permite, que abriga, que protege, que proporciona, que gera qualidade.

Arquitetura por si só não muda o mundo, mas abriga a vida, protege as pessoas, e elas sim, mudam o mundo.

Referências

- ACRÓPOLE. **Grêmio Recreativo de Ourinhos/SP**. In: Acrópole, n.97, p.38. São Paulo: maio, 1946.
- ACRÓPOLE. **Associação Baiana de Imprensa em Salvador/BA**. In: Acrópole, n.98, p.51. São Paulo: junho, 1946.
- ACRÓPOLE. **Igreja Presbiteriana de Bauru/SP**. In: Acrópole, n.180, p.455. São Paulo: abril, 1953.
- ACRÓPOLE. **Fábrica de Fertilizantes da Petrobrás em Cubatão/SP**. In: Acrópole, n.226, p.384. São Paulo: agosto, 1957.
- ACRÓPOLE. **Estádio Municipal Annacleto Campanella em São Caetano do Sul/SP**. In: Acrópole, n.316, p.26. São Paulo: abril, 1965.
- ARQUITETURA BRASILEIRA. **Edifício para Perícias Médicas do I.N.P.S. em São Paulo/SP**. In: Arquitetura Brasileira, n.8, p.43. São Paulo: 1974.
- FICHER, Sylvia. **Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo**. São Paulo: Fapesp: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.
- GOODWIN, Philip Lippincott. **Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942**. New York: MoMa, 1943.
- IBGE. **Porto nacional. Produto Interno Bruto dos Municípios**. 2017. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/porto-nacional/pesquisa/38/47001?tipo=ranking>>. Acesso em 12 de julho de 2020.
- LOTUFO, Zenon. **A influência dos mestres**. In: Acrópole, n.132, p.356–357. São Paulo: abril, 1949.
- MANZANO, Eduardo. **Entrevista com Dr. Eduardo, proprietário, dia 26/07/2019**. Porto Nacional, Tocantins, 26 de julho de 2019. Entrevista concedida a Eurípedes Afonso da Silva Neto.
- MANZANO FILHO, Eduardo. **A arquitetura de Zenon Lotufo: reflexões e estudo projetual**. Trabalho apresentado na disciplina Trabalho de Graduação Interdisciplinar da FAU-PUC Campinas, 1988.
- MODENESE FILHO, Eduardo. **Entre linhas e curvas: teoria e prática na obra de Zenon Lotufo**. São Paulo, 2008. Dissertação, FAU-USP.
- PEREIRA, Marielle Rodrigues. **O Real, o Apresentado e o Referenciado: um estudo no centro histórico de Porto Nacional**. Rio de Janeiro, 2014. Dissertação, IPHAN.
- PORTO, Marconio Ferreira. **Processo do Patrimônio no Tocantins**. Brasília, 2011. Dissertação, FAU-UnB.
- SILVA NETO, Eurípedes Afonso da. **Goiânia Casa Moderna: 1950, 1960, 1970**. Brasília, 2010. Dissertação, FAU-UNB.